

FATORES ASSOCIADOS À FALHA TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Thulyo Monteiro Moraes – UFNT – thulyo.moraes@ufnt.edu.br

Kaline Ribeiro de Almeida Vassallo – UFNT – kaline.vassalo@ufnt.edu.br

Guilherme Soares de Sousa – UFNT – Guilherme.soares@ufnt.edu.br

Mylena Costa Rosenburg Alvares – UFNT – mylena.alvares@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda – UFNT – rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A resistência ao tratamento antirretroviral (TARV) tem se consolidado como um dos principais desafios no enfrentamento da infecção pelo HIV, comprometendo significativamente a eficácia das terapias e a resposta clínica dos pacientes. Assim, sendo fundamental a implementação de estratégias para compreender os padrões de resistência aos antirretrovirais e seu impacto no tratamento. **OBJETIVOS:** Analisar os fatores associados à falha terapêutica do tratamento antirretroviral de acordo com a resistência viral. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura descritiva e qualitativa realizada nas bases PubMed, LILACS e Science, considerando publicações dos últimos 5 anos. Utilizaram-se os descritores: ("HIV") AND ("HIV treatment") AND ("Mutation") AND ("Drug Resistance"). A hipótese direcionadora foi: "Qual o padrão de resistência aos antirretrovirais e seu impacto na falha terapêutica?". Foram identificados 3.130 artigos (PubMed=2732; LILACS= 390; Science = 8). Dos quais 8 foram incluídos em conformidade com os critérios de inclusão e exclusão. Foram considerados elegíveis que abordassem os padrões de resistência aos antirretrovirais e seu impacto na falha terapêutica, excluindo-se duplicados, literatura cinzenta e artigos fora do objeto de estudo. **RESULTADOS:** Os cinco estudos analisados evidenciaram a relevância da vigilância contínua sobre a resistência aos antirretrovirais (ARVs) no manejo da infecção pelo HIV. Em um dos estudos, identificou-se que variantes resistentes quando identificadas antes do tratamento, diminuíam a chance de resistência ou falha no tratamento. Dados de um estudo prospectivo com 352 participantes revelaram que 9% apresentaram falha virológica após 24 meses de terapia baseada em Efavirenz, coincidindo com a mesma proporção de indivíduos que já possuíam variantes resistentes antes da introdução do regime terapêutico. Um outro estudo avaliou testes rápidos de urina de Tenofovir como teste de falha terapêutica e foi eficaz para confirmar a adesão ao tratamento, porém, sugeriu que mutações de resistência virológica podem ocorrer mesmo em pacientes com adesão parcial ao tratamento. Outro estudo evidenciou que a resistência acumulada ao longo do tempo, especialmente em pacientes com experiência prévia em terapia, impacta diretamente na escolha dos esquemas terapêuticos e eleva o risco de falha virológica. **CONCLUSÃO:** A análise evidencia que a resistência aos antirretrovirais impacta diretamente na falha terapêutica, especialmente diante de variantes pré-existentes e adesão parcial. Novas pesquisas são necessárias para aprimorar o monitoramento e orientar escolhas terapêuticas mais eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: hiv, hiv treatment, mutation, drug resistance.

REFERÊNCIAS:

FOGEL, JM et al. Resistência a medicamentos para HIV em um ensaio randomizado comunitário de testes e tratamento universal: HPTN 071 (PopART). *Jornal da Sociedade Internacional de AIDS*, v.

MILNE, RS et al. Resistência a medicamentos de pré-tratamento de baixa frequência para HIV: efeitos no resultado de 2 anos da terapia antirretroviral de primeira linha baseada em efavirenz. *AIDS (Londres, Inglaterra)*, v.

LOMBARDI, F. et al. Prevalência e fatores associados à resistência a múltiplos medicamentos do HIV-1 nas últimas duas décadas no banco de dados italiano ARCA. *International Journal of Antimicrobial Agents*, v. 57, n. 2, p. 106252, 2021.

HERMANS, LE et al. Teste de urina de tenofovir no ponto de atendimento para a predição de falha do tratamento e resistência a medicamentos durante o tratamento inicial para infecção pelo vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1). *Clinical Infectious Diseases: uma publicação oficial da Infectious Diseases Society of America*, v. 76, n. 3, p. e553–e560, 2023.

BANEGAS CARBALL, KMO et al. Resistência antirretroviral em pacientes com vírus de imunodeficiência humana no Hospital Nacional Mario Catarino Rivas. Revista Científica de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud , v. 1, pág. 22–31 de 2021